

Hasanova Muharram Jumaboevna
O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi
Farg'ona akademik litseyi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5985973>

VATANGA SADOQAT

Anattatsiya: Mazkur maqolada vatanga bo'lgan burch, sadoqat kabi tushunchalar bayon etilgan, hamda vatan xizmatini ado etish yo'lida jon fido etgan IIO xodimlari haqida ma'lumot berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Vatan, burch, sadoqat, Ichki ishlar organlari.

Biz kelajakda el-yurtimizning ishonchi va mehrini qozonga tom ma'noda xalqparvar Ichki ishlar tizimini yaratishimiz kerak.

(*Sh.M.Mirziyoyev*)

Burch. Nima o'zi u? U qanday kuchdir-ki, o'z jonini fido qilishni talab etadi. O'z umrini shu birgina, mo'jazgina so'zga bahshida etadi. To'g'ri, bu so'z harchand mo'jazgina bo'lmasin, bu so'z qarida chuqur ma'no yotadi. Ya'ni, burch-ado etilishi, bajarilishi majburiy bo'lgan vazifa; majburiyat (Vatanparvarlik burchi, vijdon burchi, xizmat burchi, harbiy burch, ota-onalik burchi, farzandlik burchi)dir. Bu muqaddas tushuncha zamiriga singib ketgan mas'uliyatli vazifani bajarish uchun insonlar jon olib jon beradi. Insonlar qadri ham shu ulug' tushuncha - burchga qanday yondashganligi bilan belgilanadi. Bunday insonlar, bunday kasb egalari juda ham ko'p. Biroq, shunday kasb egalari bor-ki, ular o'zining mas'uliyatliliigi, muhimligi va jiddiyligi bilan xalqimiz muhabbatini qozongan. Bunday kasblar ichida Ichki ishlar organlari xodimlari alohida ajralib turadi. Ular o'z oromidan voz kechib, tunni tongga, kunni tunga ulab tinimsiz mehnat qiladi. Xalqimizning oromi, onalarimizning hotirjam allalari uchun ham tun-u kun yonadilar. Ular o'z oromini - Xalqimiz, Vatanimiz oromiga almashadilar. Ularning uzluksiz, fidokorona harakatlari evaziga Vatanimiz tinch, osmonimiz musaffo.

Ichki ishlar organlari xodimlari o'z yelkasiga tarixiy mas'uliyatni olgan shaxslardir. Ular qanday mas'uliyatni o'z zimmasiga olganliklarini anglab yetganlar. Bu mas'uliyatni anglash mushkul. Bu kasbni egallash undanda mushkulroqdir. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimovning bir fikri bor, " Ichki ishlar organlari xodimi ham oddiy inson, lekin har qanday inson ham Ichki ishlar organlari xodimi bo'lolmaydi ". Ya'ni bu teran fikrlarning mazmuni shundan iborat-ki, Ichki ishlar organlari xodimi ham, hamma kabi inson, u ham hamma kabi, oila, vijdon, qalb, muhabbat, g'urur, oriyat kabi muqaddas tushunchalarga ega. U ham hamma kabi og'ir vaziyatga tushishi, hamma kabi quvonishga va baxtli bo'lishga haqli, biroq ular shuni unutmasligi kerak-ki, ular Ichki ishlar organlari xodimi, ularning baxti shu kasbni tanlaganliklaridir. Ular har qanday og'ir vaziyatda o'zida kuch to'play olishi va oldidagi to'siqlarni mardona yenga olishi lozim. Ular shuning uchun ham Ichki ishlar

organlari xodimidir. Shuningdek Ichki ishlar xodimi bo'lishning o'ziga yarasha og'ir mas'uliyati bor. Bu mas'uliyatni o'z yekasiga olish har qanday inson uchun sharaflidir.

Ichki ishlar organlari tizimida shunday mard, jasur o'g'lonlar bor-ki, ular o'z shirin jonlarini fuqarolar tinchligi uchun fido etganlar. Ularni shunday kunda nurafshon xotirasini eslashni, yod aylashni niyat qildim.

Farg'ona viloyati IIV II-tergov hibsonasi boshlig'i podpolkovnik Niyozov Odil Umarovich, Qo'qon shahar IIV HOOB boshlig'i mayor Mirtojibev Rahmatjon Islomovich, Farg'ona viloyati IIV JQ va TQKB o'ta muhim ishlar bo'yicha katta tezkor vakili mayor Yunusov Nodirbek Abdujabborovich, O'zbekiston tumani IIV HOOB MTR profilaktika inspektori katta leytenant Erkaboyev Murodjon Islomiddinovich, Oltiariq tumani IIV TP profilaktika inspektori leytenant Ortiqov Doniyor Normaxammadovich, Farg'ona viloyati IIV PPX va JTSB PPX batal'oni ikkinchi otryad haydovchisi safdor Marupov Otabek Oribjonovich kabi ko'plab xodimlar o'z xizmatlari chog'ida o'z buchlariga bo'lgan chuqur sadoqatlari, o'z jonini ham ayamay qilgan fidokorona harakatlari yuksak etirofga loyiqdir. Davlatimiz ularga mukofotlar ta'sis etib, ularning oilalariga g'amxo'rlik qilmoqda.

Mana ko'p yillardan beri 25 - oktyabr Ichki ishlar organlari xodimari kuni sifatida nishonlanib kelinmoqda. Bu davlatimizning Ichki ishlar organlari xodimlariga ko'rsatayotgan g'amxo'rligining bir ko'rinishi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu kunda ko'plab O'zbek xalqining fidokor o'g'lonlari taqdirlanib, munosib rag'batlanib kelinmoqda. Bu esa ularda iftixor tuyg'usini balh urishiga va o'z kasbiga yanada chuqur yondashishiga, kasbiga bo'lgan muhabbat tuyg'usini yanada ildiz otishiga asos bo'lib xizmat qilmoqda. Chunki o'z mehnatlarining munosib taqdirlanishini menimcha, hamma ham istasa kerak. Munosib taqdirlangan kishi esa yanada yuksak marralarni egallashni istaydi. Ularning yutug'lari esa tom ma'noda barcha O'zbekiston fuqarosini g'alabasi deyishimiz mumkin.

Ayni vaqtda men, barcha Ichki ishlar tizimida o'z faoliyatini amalga oshirayotgan, hamda shu tizimda mehnat qilib, nafaqalik gashtini surayotgan barcha insonlarni chin ko'nglimdan muborakbod etaman. Shu sohada yanada ko'p va samarali faoliyat yuritishingizni tilakdoshiman. Sizlarning sayi harakatlaringiz evaziga tinchligimiz barhayot. Doimo sog' bo'ling aziz insonlar!

Sizda orom qayda sizda tin qayda,
Siz to'yib uxlagan bitta tun qayda.
El - yurt oromini o'ylagan zotlar,
El mehri asrasin sizni har joyda.

FOYDALANILGAN ADABYOTLAR:

1. "Mard o'g'lonlar nomi barhayot" asari.
2. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.